

ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА

Хакназарова Нилуфар Куранбаевна

Заведующая отделом Информационно-ресурсного центра Головного научно-методического центра при Министерстве высшего образования, науки и инновации Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11500296>

Аннотация: В статье представлена информация по вопросам работы педагога над собой, повышение и развитие его личной и профессиональной компетентности.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, нестандартные ситуации, самооценка, индивидуальное развитие.

Abstract: The article provides information on the issues of a teacher's work on himself, increasing and developing his personal and professional competence.

Key words: competence, professional competence, non-standard situations, self-esteem, individual development.

Проведённый анализ научной литературы по исследуемой проблеме показывает, что существование человечества тесно связано с новыми стратегиями развития, формирующимися на основе знаний, информации, высокоэффективных технологий. В последние десятилетия в нашу жизнь все активнее входят новейшие информационно-коммуникационные технологии. Происходит изменение средств и характера труда, как следствие трансформационные процессы в образовательном процессе, возрастает роль информации и знания на всех уровнях и сферах общественной жизни, в том числе и в образовании. Это связано с тем, что человечество входит в новую эпоху своего развития – период построения информационного общества, в условиях которого важнейшим продуктом жизнедеятельности является информация, ее производство, распространение, применение. Данное обстоятельство обусловило огромный интерес к проблемам информатизации, информационно-коммуникационных технологий, происходящим трансформационным процессам в образовании, вопросам влияния информатизации, происходящих трансформаций на социокультурные процессы, адаптацию и развитие личности в качественно новой среде [Климентьева В.В., Рахиммирзаев С.Б., Миронов А.У., Владимирова Л.П.].

Новая информационная цивилизация с необходимостью востребует личность, которая способна к самообразованию, воспринимает образовательный процесс, как инструментальную, а не терминальную ценность и ставит перед социальным институтом образования задачу подготовить и сформировать личность с потребностью и способностью к постоянному самообразованию. Актуализация личностного начала в образовательной деятельности, перенос акцента на самообразование человека, его постоянного самосовершенствования на протяжении всей жизни – это требование настоящего времени. Суть его в том, чтобы личность самостоятельно формировала себя и самостоятельно приобретала новые знания, используя институциональные формы образования как инструмент самоактуализации, самовоспитания, самореализации и адаптации. В связи с этим, жизненно необходимо осознание личностью особой роли самообразования, постоянного саморазвития, которое становится системообразующим фактором образовательного пространства [Муслимов Н.А., Кадыров К.Ш., Абросимов А.Г.].

Вхождение в определенную социальную зону, в частности в зону современных информационно-коммуникационных технологий, и приобщение к сети Интернет, образовательным технологиям в сети расширяет поле самореализации, самосовершенствования и выступает инструментом для адаптации личности к новым современным условиям. Количество пользователей Интернета в мире, пользователей различных онлайн образовательных платформ неуклонно растет. Это говорит о том, что глобальная сеть, подобные формы образовательного процесса становятся повседневной практикой социального бытия в современном обществе и в осуществлении самообразования, в частности. При этом, нетрудно заметить, что произошли значительные и качественные изменения в применении глобальной сети. Повышается общая активность пребывания в ней, разнообразятся интересы пользователей, а также формы и цели использования Интернета. Потенциально в новейших информационно-коммуникационных технологиях заложены ресурсы, которые расширяют способы и средства осуществления самообразования личности. Вместе с тем, большое значение для личности остаётся также развлекательный аспект. В связи с этим, глобальная сеть - это не только средство самообразования, но и средство самоактуализации [Аксянов И.М., Капранова М.Н.].

Р. Мусурмонов, М. Мусурмонова и др. в своих работах отмечают, что трансформационные процессы, которые происходят в системе образования, требуют основательных теоретических и практических разработок. Претензии общества к эффективности профессиональной деятельности педагогов сохраняются и вызывают устойчивость вызова системе последипломного образования – усилить ее ориентацию на кардинальные изменения в готовности педагога к решению практических задач современного школьного образования. Как актуальное направление развития последипломного образования педагогическое сообщество выдвигает преодоление разногласий между результатами последипломного образования, которые традиционно фиксируются в его процессе и в итоговых показателях, и ожидаемой успешностью педагогов в дальнейшей профессиональной деятельности. В последнее время происходит активный поиск путей совершенствования деятельности в области переподготовки педагогических кадров, в частности, в плоскости повышения их профессионализма, компетентности. Однако стоит отметить, что эти наработки представлены преимущественно в направлении психолого-педагогической деятельности. Само развитие системы непрерывного педагогического образования связано с улучшением системы последипломного образования педагогических кадров. Последипломное образование педагогов как составляющая образовательной системы в свою очередь является сложным системным образованием, функционирующим и развивающимся согласно собственным законам и обуславливающим развитие своих структурных компонентов, подсистем. Одной из подсистем макроструктуры последипломного образования педагогических кадров является система повышения квалификации. Учитывая реальную сущность этой подсистемы, ее можно считать центральным звеном в системе последипломного образования педагогов. Осознанию места и роли повышения квалификации в системе последипломного и соответственно непрерывного педагогического образования способствовало усиление внимания ученых и практиков к проблеме повышения профессионализма дипломированных специалистов, образования взрослых, специалистов с определенным жизненным и профессиональным опытом [Мусурмонов Р., Мусурмонова М.].

Таким образом, исходя из вышеизложенного полагается целесообразным заключить, что происходящие трансформационные процессы в

современном образовании, обусловленные процессами глобализации, развития информационного общества, кардинальными сдвигами научно-технического, социально-культурного характера и пр., имеют влияние на саморазвитие личности педагога. В частности сверхбыстрое обновление информации значительно ускоряет изменения в содержании, формах, видах и направлениях педагогической деятельности, а постоянная изменчивость общественных требований и обстоятельств ее осуществления обостряют проблему профессиональной способности педагогических кадров на протяжении всей карьеры. Становится очевидным, что к подобным условиям может адаптироваться лишь саморазвивающийся педагог, который способен творчески применять полученный капитал знаний, самостоятельно приобретать, прорабатывать и использовать информацию, меняться сам и изменять свою деятельность, наполнять ее новейшим содержанием, приобретать необходимые для этого умения и личностные качества, мыслить нелинейно, стремиться к постоянному самосовершенствованию и пр. Все это весьма актуализируют дальнейшее исследование структуры профессиональной компетентности современного педагога, прогрессивных моделей обучения специалистов в последипломный период в условиях трансформации образования с целью их уточнения, обновления.

Список использованной литературы:

1. Rakhimmirzaev S.B. Methodical complex of psychodiagnostics of intellectual mobility of future specialist. // Journal of Chemical Health Risks. - JCHR. (indexed by Scopus, ISSN:2251-6727; <https://doi.org/10.52783/jchr.v13.i4.1249>). - 2023. - № 13(4). - pp. 1740-1744.
2. Муслимов Н.А., Кадыров К.Ш. Формирование профессиональной компетенции будущих педагогов на основе применения информационных и педагогических технологий // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-professionalnoy-kompetentsii-buduschih-pedagogov-na-osnove-primeneniya-informatsionnyh-i-pedagogicheskikh-tehnologii>
3. Капранова М.Н. Методика проектирования уроков в современной информационной образовательной среде. Опыт работы по ФГОС ООО. - М.: Учитель, 2015. - 100 с.
4. Бегимкулов У.Ш., Шоймардонов Т.Т. Личностно-ориентированный инновационный подход в организации процессов повышения квалификации педагогических кадров высших образовательных

учреждений. // Приоритетные направления использования технологий обучения разносистемным языкам: Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2015. - С. 11-16.

5. Климентьева В.В. К пониманию терминов «информационная компетентность» и «информационная культура» в профессиональном педагогическом образовании». // Голос культуры в иноязычном образовании: сборник научных статей. - Курск: Курск. гос. ун-т, 2009. - С. 94-104.

6. Мусурмонов Р., Мусурмонова М. Ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришда инновациялар. // Academic research in educational sciences. – 2020. – №3. – С. 789-795.

